

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИДЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Лутфулло Вахбуллоевич Абдулкадиров

Преподаватель кафедры "ICESCO"

по исламоведению и изучению исламской цивилизации

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705329>

В начале целесообразно привести а понятие модернизация общества. Само слово модернизация (от англ. modern — современный, передовой, обновлённый) — это: Обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. Модернизированное общество имеет комплекс взаимосвязанных черт, которые часто рассматриваются как отдельные процессы экономической, политической, социальной и культурной модернизации.

Вступление республик Центральной Азии, в частности, Узбекистана на путь суверенного развития вызвало острый общественный интерес к осмыслению процесса модернизации мусульманского общества в ходе длительной борьбы народов Центральной Азии за независимость, к истории формирования идеологии национально-освободительного движения, как фактора, подготовившего современный прорыв к государственной независимости. Годы независимости стали временем активного государственного и политического обустройства государства, роста национального самосознания, восстановления вековых духовно-нравственных ценностей.

В истории Центральной Азии касательно движение за обновление и реформацию общества, которое вошло в историю под названием джадидизм (по узбекски-жадидчилик), явилось одним из видных общественно-политических движений прошлого, способствовавших росту национального самосознания и сыгравшим существенную роль в становлении и развитии национальной идеологии в Туркестане.

Важной особенностью всемирной общественной эволюции начала XX века является растущее разнообразие моделей, типов организации и самоорганизации социальных процессов, характерных как для отдельных стран, так и регионов. Многие из такого рода моделей выступают в своей основе переходными, символизирующими диалектическое отрицание прежнего социального качества и являющимися предметом исследования специалистов в области транзитологии. В советской обществоведческой литературе проблема переходности увязывалась прежде всего с

революционным преобразованием капитализма в социализм и перерастанием последнего в коммунистический апогей истории человечества. Иногда советские авторы упоминали о переходности в ее общесоциологическом аспекте, обращаясь к вопросам смены общественно-экономических формаций. При этом идеологически невыигрышные темы типа «азиатского способа производства» оставались в тени. Капиталистическая эволюция Запада анализировалась, как правило, с гипертрофированных классовых позиций. В противовес марксистско-ленинским прогнозам XX столетие продемонстрировало наличие у многих лидеров западного капитализма, отчасти подталкиваемых армией наемного труда, способности обнаружить и в целом успешно реализовать свой реформенный потенциал.

Ряд исследователей ныне полагают методологически более состоятельным понятие «социокультурная трансформация». Последняя характеризуется как осуществляемое в ходе массовых (а не верхушечно-реформаторских) действий людей преимущественно эволюционное преобразование общества как социокультурной системы. Заслуживает всемерной поддержки стремление отмеченных авторов подчеркивать важность именно социокультурного, а не узко технократического подхода к оценке качества имеющих место общественных преобразований, степени их соответствия той или иной модели модернизации.

Не следует упускать из вида и мнение отдельных западных теоретиков модернизации, в частности французского социолога истекшего столетия А. Турэна, о том, что под флагом формально провозглашенного осовременивания может осуществляться контроль, анти модернизация. Она ассоциируется с политикой глубокого социального обновления, не получившего логического завершения, т. е. с исторической ситуацией «остановленного развития», трактуемого, по сути, как «общественный застой». В итоге рано или поздно начинается дрейф общества в направлении прежнего состояния, откат, грозящий цивилизационной катастрофой. Как модернизация, так и ее «мутанты», в социальной практике не проявляются в «чистом» виде. В реальных процессах социальных изменений зачастую обнаруживается единство указанных разновидностей. Но в любом из них главной тенденцией выступает какая то одна, дающая наименование феномену в целом, хотя и сосуществующая с другими векторами социальной переходности. Если речь идет о полноценной модернизации, то имеется в виду процесс

реализации исторически определенных социокультурных инноваций, которые либо придают уже утвердившейся общественной системе «новое дыхание», либо поднимают ее на качественно более высокий цивилизационный уровень.

Ныне очевидно, что действительная модернизация – дело рук не узкой группы облеченных властью государственных чиновников, своими указами «вводящих» глубокие реформы, хотя их определенная направляющая роль несомненна, особенно по линии вовлечения в соответствующие процессы большого числа людей. Но даже в случаях, когда элита стремится к этому на базе философии народосбережения, в ходе модернизации неизбежно возникают многообразные «точки бифуркации», способные отсечь от дальнейшего участия в ней многих из тех, кто еще вчера активно поддерживал процессы обновления. Если же властвующий менеджмент не брезгует репрессивно-силовыми методами осуществления реформ, то их стратегический провал, как правило, неминуем.

Отставание некогда процветающего исламского мира от тенденций развития западной цивилизации (повлекшее утверждение колониальной, полуколониальной зависимости от европейских стран) обнажило глубочайший кризис его закоснелой общественно-политической системы. По мере трансформации и ломки средневековых институтов проявились перспективы обновления устоев мусульманского уклада. Новые тенденции потребовали переосмысления традиционных, прежде всего, религиозно-этических и правовых принципов. Модернизация стала естественной реакцией мусульманского общества на кризис традиционализма, многократно усиленный давлением колониальной системы. Наряду с ведущими странами мусульманского Востока (Турцией, Египтом, Индией, Персией) модернизация в XIX в. охватила мусульманского уклада. Новые тенденции потребовали переосмысления традиционных, прежде всего, религиозно-этических и правовых принципов. Модернизация стала естественной реакцией мусульманского общества на кризис традиционализма, многократно усиленный давлением колониальной системы.

Характер модернизации в разных регионах страны во многом зависел от местных традиций, интенсивности и продолжительности социокультурных взаимодействий, стратегии и тактики колониальной политики имперского центра, влияния революционного движения и т. д.

Несмотря на пестроту оттенков, мусульманский модернизм в Туркестане (джадидизм), как и в других странах, опирался на религиозно-реформаторское движение, на основе которого развивалось просветительство и происходило становление национальной идеологии. Чутко воспринимая движения исламского мира, туркестанские мусульмане оказывали, в свою очередь, существенное влияние на общемусульманские процессы. В фокусе активного научного внимания оказались проблемы эволюции и трансформации общественного сознания. Прежде всего, это относится к периоду XIX – начала XX вв., эпохе пробуждения национального самосознания, нарастания антиколониального протеста, когда наиболее актуальными стали вопросы культурного возрождения, самоопределения и национально-государственной реабилитации. По прошествии ста лет идеи мусульманского модернизма (джадидизма), направленные на обновление уклада мусульманского общества, остаются востребованными как никогда.

Очевидно, что ислам вновь стоит на пороге очередной модернизации и нового витка реформ. В свете этого исторические традиции и наработки джадидизма представляют для современных национальных элит и поколения мусульман в целом не только бесценный опыт проведения реформ, но систему принципов, методов и подходов, связанных с модернизацией мусульманского общества. Не случайно в настоящее время встал вопрос о рецепции джадидских взглядов в современном движении по обновлению жизни мусульман. Явление «неоджадидизма» спровоцировало острую дискуссию в современном мусульманском обществе, которая сопровождается перманентными обращениями к эпохе классического джадидизма, спорами о его сущности и значении

О причинах модернизации Бобровников Н.А. пишет: «Потребовались ряд поражений мусульман при столкновениях с “неверными”, падение независимости почти всех мусульманских государств и видимое превосходство европейцев перед магометанами, чтобы вывести мусульман из косного состояния и побудить их искать науки и вне мусульманской религиозной школы», чтобы началось «реформационное движение». На то, что военные поражения от европейцев заставили мусульман «учиться франкским знаниям, порядкам и обычаям», также обращает внимание Крымский А.Е. «Сознавая свою слабость, они, с одной стороны, сами начали заботиться об усвоении того, чем гяуры сильны, а с

другой стороны – они оказались не в состоянии помешать наступательному вторжению европейского влияния и европейским попыткам переделать Восток на свой лад» .

«Под влиянием прорытия Суэцкого канала и политических событий второй половины XIX в., – по мнению В.В.Бартольда, – произошло тесное сближение между европейской культурой и миром ислама». В результате, «могущественное модернистское течение охватило ряд мусульманских стран».

Используя термин «модернизм», В.В.Бартольд проводит напрашивающиеся параллели с влиятельным течением в католицизме. «Борьба велась и ведется на два фронта – против европейских нападков на ислам и мусульманскую культуру и против мусульманских староверов, защитников средневековых черт мусульманского быта. Борьба ведется не столько вероучителями и проповедниками, сколько публицистами, в ней участвуют и представители религии, но и они пользуются для своих выступлений страницами газет и журналов. Мусульманские публицисты Египта, Турции, Индии и России стараются доказать, что ислам как религия, нисколько не противоречит требованиям современной культуры» .

Модернизация ислама виделась джадидам в овладении достижениями науки и передовой технологии в тесном единстве плодотворных заветов первоначальной мусульманской религии и учета современных реалий. На первом этапе зачинатели реформаторского движения выступили против монополии конфессионального образования, застывшего в средневековой схоластике, за введение новометодной системы обучения. Однако по мере поступательного развития их идеология реформы ислама приобретала все большую концептуальную глубину и взаимосвязь с потребностями общественного прогресса.

Движение за модернизацию мусульманского общества Туркестана приводило к достаточно внушительной ломке традиционных идеалистических систем, активизации светского образования. Выступая за реформу традиционного образования, за создание новометодных школ и театральных трупп, за возможность мусульманину иметь дело с банковским и финансовым капиталом, джадида тем самым отвергали право духовенства на истину в последней инстанции. Они фактически ниспровергали некоторые устаревшие средневековые догматы ислама, признавая особую роль светских наук (математика, география, история,

грамматика и др.) в ускорении социально-экономического прогресса. Об органической увязке потребностей духовного и экономического обновления свидетельствуют многие ранние публикации джадидов. Так, Махмудходжа Бехбуди в издаваемом им журнале «Ойна» («Зеркало») откровенно писал: «...Вы, уважаемые, должны стараться обучать своих детей современным знаниям, чтобы они служили религии и нации, а служба нации и религии возможна лишь знаниями и деньгами».

Таким образом, несомненной исторической заслугой модернистов в лице джадидов явилась разработка ими эволюционных реформаторских принципов разрешения назревших общественных задач, выбор ими максимально эффективного пути формационно-институциональных преобразований. Идея модернизации общества явилась действительно своевременным, потому что она увлекла за собой всю прогрессивную мыслящую молодежь. Программа модернистов и их действия стали примером для будущего, потому что несомненной исторической заслугой модернистского движения явилась разработка эволюционно-реформистских принципов разрешения назревших общественных проблем, выбор ими максимально эффективного пути формационно-институциональных преобразований.

Можно привести в заключении статьи о том что, Туркестан как составная часть Центральной Азии, в свое время испытал за последние два века три периода модернизации, то есть колониальный, советский, и связанный с обретением независимости.